

КОМАНДОТВОРЕННЯ І ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ДІАЛОГ, ДОВІРА Й ВЗАЄМНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА СПРАВЖНЬОЇ КОМАНДИ

Крутченко А.

TEAM BUILDING AND HUMANISTIC PEDAGOGY IN HIGHER SCHOOL: DIALOGUE, TRUST AND MUTUAL RESPONSIBILITY AS THE BASIS OF A REAL TEAM

Krutchenko A.

Освітній процес у сучасних закладах освіти є складним, наповненим різноманітними видами діяльності і викликами. Тому навіть досвідчені педагоги не завжди можуть впоратися з усіма труднощами поодиноці і потребують підтримки колег (особливо коли виникають серйозні виклики).

Сучасний заклад вищої освіти реалізує різні види діяльності: навчальна, методична, виховна, організаційна, наукова. Ця система, починаючи від керівника закладу вищої освіти і до студентів-першокурсників, повинна орієнтуватися на діалог учасників освітнього процесу один з одним, формування їхньої здатності працювати разом, домовлятися про все. Якщо цього не буде, освітній процес втрачатиме цілісність і системність, що спричинятиме непорозуміння серед його суб'єктів. Унаслідок цього, може погіршитися якість навчання. Ця налагоджена, ефективна взаємодія учасників освітнього процесу особливо важливо в період змін, коли справжня спільна праця викладацького складу закладу освіти дозволяє швидко підлаштуватися під нові умови і виклики. Тому без реальної командної взаємодії закладу освіти буде важко (практично неможливо) триматися «на плаву» й успішно здійснювати освітню діяльність.

У цьому контексті в нагоді будуть ідеї і принципи гуманістичної педагогіки, яка орієнтується на особистість як центр освітнього процесу, урахування її особливостей та створення сприятливих умов для розкриття її внутрішнього потенціалу. Саме гуманістичне ставлення до особистості є

основою для створення активної, живої, ініціативної команди закладу освіти: замість суворих наказів тут люди говорять між собою, замість постійного нагляду з'являється довіра, а замість звичного відмахування «це не моя проблема» народжується спільна відповідальність за спільну діяльність. У цьому суть реальної командної роботи, де кожен відчуває себе частиною цілого [3].

Коли університети перебувають під тиском змін і потребують швидкої адаптації, ця проблема виходить на перший план. Тому командотворення не є чимось другорядним – це життєва необхідність для вищої школи.

Дійсно, для організації успішної діяльності закладу освіти потрібні люди, які вміють працювати разом. Роботодавцям уже недостатньо просто кваліфікованого фахівця з дипломом; їм потрібно, щоб людина могла ввійти в колектив, порозумітися з іншими учасниками освітнього процесу, налагодити з ними ефективну комунікацію, знайти вихід із конфліктної ситуації [1].

Окрім того, злагоджена, ефективна командна робота викладацького складу закладу освіти потрібна для подальшого формування здатності студентів працювати в команді й ефективно спілкуватися з оточуючими людьми. Теоретичний матеріал про співпрацю і комунікацію в освітньому процесі створює підґрунтя для подальшої професійної діяльності студентів, але те, що вони реально бачать на заняттях у закладі вищої освіти, спостерігають у процесі спілкування між викладачами, формує їхні реальні вміння і навички організувати співпрацю та ефективно комунікувати в освітньому процесі.

До того ж, заклад вищої освіти реалізовує різноманітні проекти і дослідження, де передбачається спільна діяльність різних фахівців. При організації та проведенні спільних проектів украй важливою є співпраця їхніх учасників. При розрізненій діяльності кожного учасника буде неможливим досягнути бажаних результатів, охопити всю діяльність. Важливо дослухатися один до одного, поважати позицію співрозмовника, обґрунтовано доводити свої ідеї – і саме така взаємодія дозволяє отримати бажані результати спільної роботи. Аля ця здатність не є природженою властивістю, цього треба

вчитися [2].

Авторитарне керівництво в закладі вищої освіти передбачає нав'язування рішень без обговорення, неврахування думки колективу. Утім, керівництво, що базується на гуманістичних принципах, передбачає колегіальні обговорення і спільне прийняття рішень. Під час засідань кафедри кожен викладач може висловитися стосовно різних питань і проблем. Однак, важливо не просто висловлюватися, а вміти пояснити свою позицію, вислухати аргументи колег, знайти рішення, яке влаштує більшість.

Складні умови життя й існування закладів освіти (карантинні обмеження, військовий стан) стали перевіркою на міцність для багатьох освітян. Уже під час дистанційного навчання в період пандемії COVID-19 деякі кафедри і факультети створювали спільні чати, куди надсилали інструкції, ділилися помилками й рішеннями. Навіть ті, хто не дуже розумівся на особливостях організації навчання онлайн, змогли почати працювати нормально. Без спільного розв'язання рішень і допомоги викладачі можуть відчувати постійний стрес, що знижує якість навчання.

В умовах повномасштабних військових дій злагоджена співпраця стає основою не лише ефективної організації освітнього процесу, а виживання, у цілому. Колективи з налагодженою співпрацею швидко перебудовують свою діяльність, проникаються турботами один одного. Командний дух – це не абстрактна категорія, а те, що допомагає вижити, коли стає по-справжньому важко [4].

Справжня команда викладачів – це не просто група людей чи адміністративна одиниця. У справжній команді мають бути реальна довіра, порозуміння, взаємна повага, визнання внеску кожного, відкритість у спілкуванні, коли учасники не будуть боятися говорити про свої труднощі. Окрім того, важливими є дослухання до думок інших учасників, критика, яка не принижує, коли є не лише визнання помилок, а пошук шляхів їх виправлення й уникнення в майбутньому.

Утім, для формування ефективної команди недостатньо провести один

тренінг. Треба вибудувувати систему, де командна робота вплетена в повсякденну діяльність. Починати треба з базових речей: навчитися слухати, формулювати думку ясно, приймати колективні рішення. Навчання має бути практичним і розглядати реальні ситуації, а не лекції про важливість команди.

Найкращими в цьому аспекті є майстер-класи, де викладачі разом розв'язують конкретну проблему, тренінги з комунікації, обмін досвідом між поколіннями. Виходить взаємне навчання, де всі відчують себе рівноцінними учасниками.

Однак, найдосконаліші і найефективніші методики не дадуть результату без мотивації. Треба показувати конкретні приклади успіху, заохочувати командну роботу публічним визнанням, робити так, щоб усім суб'єктам освітнього процесу було приємно працювати і навчатися разом.

Отже, командотворення, що здійснюється в закладі вищої освіти на основі ідей і принципів гуманістичної педагогіки (повага учасників один до одного, довіра, спільна відповідальність за результати роботи тощо) дозволяє організувати ефективну комунікацію, успішно розв'язувати поточні проблеми, що забезпечує кращі результати освітньої діяльності.

Список використаних джерел

1. Горбунова В. В. Психологія командотворення: ціннісно-рольовий підхід: моногр. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 380 с. URL: <https://lnk.ua/94yQkq74M> (дата звернення: 13.01.2026).
2. Ковальчук В. А. Педагогіка партнерства у професійній діяльності вчителя: навч. посіб. Житомир : Вид-во ЖДУ, 2023. 100 с. URL: <https://lnk.ua/YNgoMb5NZ> (дата звернення: 14.01.2026).
3. Малихін О. В., Павленко І. Г., Лаврентьєва О. О., Матукова Г. І. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. Київ : КНТ, 2019. 262 с. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6862/1/O_Malykhin_MVVS_GI.pdf?utm (дата звернення: 13.01.2026).
4. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: навч. посіб. / укл. Давідчук А. О.; під ред. І. Л. Холковської. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. 144 с. URL: <https://surl.li/qrfepn> (дата звернення: 14.01.2026).